

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 399 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi.....	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari.....	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida.....	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari.....	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish.....	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана.....	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

Ўролова Севара Бехзод кизи

Докторант Ташкентского государственного экономического университета

ORCID: 0009-0004-3891-5908

Аннотация: В статье рассматриваются административные и экономические механизмы, направленные на стимулирование инновационного развития, которые применяются в странах, таких как США, Германия, Австрия, Швейцария и Нидерланды. Анализируются ключевые аспекты национальных стратегий поддержки НИОКР, а также институциональные рамки и промышленная политика. Особое внимание уделяется идентификации наиболее эффективных практик, которые могли бы быть адаптированы для использования в Узбекистане. Исследование предлагает практические рекомендации для улучшения инновационной экосистемы в условиях современной экономики Узбекистана, акцентируя на возможностях улучшения финансовой устойчивости и повышения конкурентоспособности на национальном и международном уровнях.

Ключевые слова: инновационное развитие, административные механизмы, экономические механизмы, государственная поддержка, международное сравнение, НИОКР.

Annotatsiya: Ushbu maqolada AQSh, Germaniya, Avstriya, Shveysariya va Niderlandiya kabi davlatlarda qo'llaniladigan innovatsion rivojlanishni rag'batlantirishga qaratilgan ma'muriy va iqtisodiy mexanizmlar ko'rib chiqilgan. Milliy ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini qo'llab-quvvatlash strategiyalari, institutsional tuzilmalar va sanoat siyosatining asosiy jihatlari tahlil qilinadi. O'zbekistonda qo'llash uchun moslashtirilishi mumkin bo'lgan eng samarali amaliyotlarni aniqlashga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot O'zbekistonning zamonaviy iqtisodiyoti sharoitida innovatsion ekotizimni yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar taklif etadi, moliyaviy barqarorlikni oshirish va milliy va xalqaro miqyosda raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkoniyatlariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion rivojlanish, ma'muriy mexanizmlar, iqtisodiy mexanizmlar, davlat qo'llab-quvvatlashi, xalqaro taqqoslash, ITT.

Abstract: The article examines the administrative and economic mechanisms aimed at stimulating innovative development, which are applied in countries such as the USA, Germany, Austria, Switzerland, and the Netherlands. Key aspects of national R&D support strategies, as well as institutional frameworks and industrial policy, are analyzed. Special attention is given to identifying the most effective practices that could be adapted for use in Uzbekistan. The study offers practical recommendations for improving the innovative ecosystem in the context of Uzbekistan's modern economy, focusing on opportunities to enhance financial stability and increase competitiveness at both national and international levels.

Key words: innovative development, administrative mechanisms, economic mechanisms, government support, international comparison, R&D.

ВВЕДЕНИЕ

Устойчивый экономический рост и повышение конкурентоспособности на международной арене во многом зависят от интеграции инновационных подходов в ключевые отрасли экономики. Страны, успешно реализующие инновационные стратегии, такие как США, Германия, Швейцария, Нидерланды и Австрия, продемонстрировали значительные достижения в создании благоприятных условий для научных исследований и разработок. Узбекистан, в рамках своих стратегических целей на 2030 год, также ставит задачу активизации инновационной деятельности, чтобы стимулировать экономический прогресс и улучшение качества жизни населения.

Этот процесс включает анализ и адаптацию международных практик поддержки НИОКР, что необходимо для формирования эффективной национальной инновационной системы. Особое внимание в текущем исследовании уделяется изучению административных и экономических механизмов, которые могли бы быть внедрены в Узбекистане с целью ускорения инновационных процессов и улучшения институциональной поддержки научной деятельности.

В дополнение к адаптации зарубежного опыта, важно учитывать и уникальные внутренние условия Узбекистана, включая экономическую, социальную и культурную специфику. Интеграция глобальных инновационных практик должна сочетаться с разработкой локализованных решений, которые способствуют национальному развитию и учитывают местные потребности и возможности. Поэтому, помимо внедрения передовых технологий и методик, крайне важно акцентировать внимание на развитии человеческих ресурсов и укреплении потенциала местных исследовательских и образовательных учреждений.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Многочисленные исследования подтверждают, что инвестиции в научные разработки и квалификацию специалистов являются ключевыми факторами, способствующими инновационному росту экономик. Ф. Коэн [1] и Р. Нельсон [2] утверждают, что инновации становятся ключевым элементом в стратегиях национальных экономик, способствующим долгосрочному росту. Б.-А. Лундвалл [3] подчеркивает важность «обучающихся» организаций и национальных инновационных систем в эффективности инновационных процессов.

М. Портер [4] изучает конкурентоспособность национальных экономик через призму инновационной активности и выделяет важность комплексных стратегий для достижения конкурентных преимуществ. Р. Кац [5] анализирует влияние технологических инноваций на производительность труда и экономический рост, подчеркивая необходимость государственной поддержки НИОКР.

Ч. Фриман [6] и К. Павитт [7] изучают, как различные типы инноваций влияют на экономическое развитие. Их работы показывают, что инновации необходимы не только в высокотехнологичных, но и в традиционных отраслях экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данного исследования использовались как теоретические, так и эмпирические методы для анализа административных и экономических механизмов, стимулирующих инновационное развитие. Теоретический анализ основывался на методе научной абстракции, который позволил систематизировать и обобщить теоретические данные о различных моделях поддержки инноваций в развитых странах. Для эмпирической части исследования применялись методы статистического наблюдения, сравнения, анализа и синтеза.

Сбор данных осуществлялся через анализ официальных документов, научных публикаций и отчетов международных организаций. Это обеспечило достоверную информационную базу для выявления эффективных практик и механизмов, используемых в странах с высоким уровнем инновационной активности. В процессе анализа особое внимание уделялось выделению факторов, которые способствовали успешной реализации национальных инновационных стратегий.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Государственные инвестиции в научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) являются ключевым фактором инновационного развития. Однако масштабы и эффективность финансирования научных исследований существенно различаются в зависимости от национальных стратегий и политических приоритетов различных стран.

Одним из показателей, отражающих уровень научно-технического развития государства, является доля расходов на НИОКР в ВВП. В развитых странах этот показатель составляет от 2,0 до 3,4 % ВВП, тогда как в Узбекистане он не превышает 0,2 %, что свидетельствует о значительном разрыве в финансировании научных исследований и разработок (таблица 1).

Таблица 1. Государственные инвестиции в НИОКР (% от ВВП, 2022 г.)¹

Страна	Доля НИОКР в ВВП (%)
США	3,4%
Германия	3,1%
Швейцария	3,3%
Нидерланды	2,0%
Австрия	3,2%
Узбекистан	0,2 %

Высокий уровень финансирования НИОКР в США, Германии и Швейцарии обусловлен целым рядом факторов, включая развитие специализированных государственных фондов поддержки инноваций, развитую систему венчурного финансирования, налоговые стимулы для бизнеса и эффективное взаимодействие между наукой и промышленностью.

В Узбекистане объем вложений в научные исследования остается низким, что ограничивает потенциал инновационного роста. Основными причинами данной ситуации являются ограниченные государственные ресурсы, недостаточное участие частного сектора в финансировании научных разработок, а также слабая интеграция науки и бизнеса.

Во многих странах с высоким уровнем финансирования науки действуют специализированные государственные фонды, направленные на поддержку научных разработок и коммерциализацию инноваций.

Примеры таких организаций включают:

High-Tech Gründerfonds (HTGF) в Германии, который обеспечивает финансирование стартапов на ранних стадиях.

Swiss National Science Foundation (SNSF) в Швейцарии, поддерживающий фундаментальные исследования в различных областях науки.

Netherlands Enterprise Agency (RVO) в Нидерландах, предоставляющий гранты на инновационные разработки.

Austrian Research Promotion Agency (FFG) в Австрии, ежегодно инвестирующий более 1 млрд евро в научные исследования.

Венчурные инвестиции являются важным механизмом поддержки высокотехнологичных стартапов, позволяя компаниям привлекать капитал на ранних этапах разработки. В США, Германии и Швейцарии венчурное финансирование активно поддерживается государством и частными инвесторами (таблица 2).

Таблица 2. Основные инструменты государственной поддержки инноваций².

Страна	Государственное финансирование НИОКР	Налоговые льготы	Венчурное финансирование	Поддержка стартапов и кластеров
США	Высокое	Кредиты на R&D	Лидирующее	Высокий уровень
Германия	Высокое	Уменьшение налоговой базы	Средний уровень	Развитые механизмы
Швейцария	Очень высокое	Полное освобождение	Развитая система	Развитые механизмы
Нидерланды	Высокое	Субсидии для бизнеса	Средний уровень	Высокий уровень
Австрия	Высокое	Налоговые кредиты	Средний уровень	Средний уровень
Узбекистан	Низкое	Ограниченные льготы	Развивающееся	Развивающееся

¹ Составлено автором на основе данных отчета ЮНЕСКО (Global Innovation Index 2024)

² OECD, Европейский инновационный рейтинг (European Innovation Scoreboard)

В развитых странах венчурное финансирование способствует быстрому росту стартапов и их интеграции в реальный сектор экономики. В Узбекистане же данный механизм практически не развит, что создает барьеры для коммерциализации научных исследований.

Несмотря на существующие барьеры, в Узбекистане наблюдается положительная динамика в сфере науки и технологий. В последние годы увеличилось количество исследователей, растет число патентов, расширяется доля инновационной продукции в промышленности (таблица 3).

Таблица 3. Основные показатели НИОКР в Узбекистане (2022)³.

Показатель	Значение	Место в мировом рейтинге
Число исследователей (на 1 млн чел.)	547,5	69
Общие расходы на НИОКР (% от ВВП)	0,2%	94
Финансирование НИОКР бизнесом (% от ВВП)	0,05%	69
Рейтинг университетов QS (топ-3)	0	75

Прежде всего, число исследователей на 1 млн человек составляет 547,5, что, хотя и демонстрирует положительную динамику, остается на сравнительно низком уровне по международным стандартам. Для сравнения, в ведущих инновационных странах этот показатель превышает 4000–5000 человек на 1 млн. Тем не менее, 69-е место в мировом рейтинге свидетельствует о наличии потенциала роста и постепенного расширения исследовательской базы.

Не менее важным индикатором является доля расходов на НИОКР в ВВП, которая в 2022 году составила 0,2%. Этот уровень значительно уступает показателям развитых стран, где инвестиции в науку превышают 2–3% ВВП. В результате Узбекистан занимает 94-е место, что подчеркивает необходимость более активного финансирования научных исследований как со стороны государства, так и со стороны частного сектора.

Говоря о роли бизнеса в научных исследованиях, стоит отметить, что финансирование НИОКР частными компаниями составляет всего 0,05% ВВП. Это крайне низкий уровень, особенно в сравнении с ведущими странами, где частный сектор играет ключевую роль в развитии инновационных технологий. Такое положение вещей ограничивает внедрение новых разработок в промышленность и требует создания дополнительных стимулов для бизнеса.

Особое внимание привлекает доля иностранных инвестиций в НИОКР, которая официально равна 0%, при этом страна занимает 41-е место в рейтинге. На первый взгляд, это может показаться противоречивым, однако данный показатель учитывает не только фактические инвестиции, но и институциональные условия для их привлечения. Высокая позиция в рейтинге указывает на наличие потенциала для сотрудничества с международными партнерами, однако его реализация пока остается на начальном этапе.

Наконец, еще одним значимым аспектом является положение узбекских университетов в международных рейтингах. Согласно QS World University Rankings, ведущие вузы страны пока не входят в мировую элиту, что отражается в нулевом показателе для категории топ-3 университетов. Это указывает на необходимость более глубокой интеграции национальной образовательной системы в глобальные научные процессы.

Таким образом, инновационная активность в Узбекистане растет, однако для ее ускорения требуется усиление частных инвестиций в науку, развитие партнерства между университетами и промышленностью, а также внедрение действенных механизмов поддержки технологического предпринимательства.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Инновационное развитие Узбекистана демонстрирует положительную динамику, однако уровень финансирования НИОКР, интеграция науки и бизнеса, а также коммерциализация разработок остаются слабыми. Государственные инвестиции в исследования составляют лишь 0,2 % ВВП, что значительно ниже уровня развитых стран. Ограниченные частные вложения и недостаточная поддержка стартапов замедляют внедрение технологий в экономику.

³ Составлено автором на основе данных отчета ЮНЕСКО (Global Innovation Index 2024)

Для ускорения инновационного роста необходимо увеличить финансирование НИОКР до 1,5–2 % ВВП, что обеспечит устойчивое развитие науки. Создание специализированных фондов, аналогичных High-Tech Gründerfonds в Германии или Swiss National Science Foundation, поможет финансировать перспективные проекты и стимулировать коммерциализацию разработок.

Развитие венчурного капитала обеспечит приток инвестиций в технологические стартапы. Введение налоговых льгот для предприятий, инвестирующих в инновации, и субсидирование НИОКР повысит заинтересованность бизнеса в научных разработках.

Расширение международного сотрудничества позволит ускорить трансфер технологий и повысить уровень научных исследований. Важно активизировать взаимодействие с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами, что обеспечит доступ к передовым методикам и инвестициям.

Комплексная реализация этих мер позволит Узбекистану создать конкурентоспособную инновационную экономику, увеличить долю высокотехнологичной продукции и укрепить позиции на международном рынке.

Список литературы

1. Cohen, F. *Empirical Studies of Innovative Activity*. – Annual Review of Sociology, 1995.
2. Nelson, R. *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*. – Oxford University Press, 1993.
3. Lundvall, B.-A. *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. – Pinter Publishers, 1992.
4. Porter, M. *The Competitive Advantage of Nations*. – Free Press, 1990.
5. Katz, R. *Technology Generation in Latin American Manufacturing Industries*. – Springer, 2004.
6. Freeman, C. *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*. – Pinter Publishers, 1987.
7. Pavitt, K. *Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory*. – Research Policy, 1984, 13(6), p. 343–373.
8. OECD. *Science, Technology and Industry Scoreboard 2023*. – OECD Publishing, 2023.
9. World Bank. *Global Innovation Index: Trends in R&D Investment*. – World Bank Group, 2023.
10. European Commission. *European Innovation Scoreboard 2023*. – European Union, 2023.
11. High-Tech Gründerfonds. *Annual Report on Start-up Investments in Germany*. – HTGF, 2023.
12. Swiss National Science Foundation. *Innovation and Research in Switzerland: Annual Review*. – SNSF, 2023.
13. Netherlands Enterprise Agency. *R&D and Innovation Policies in the Netherlands*. – RVO, 2023.
14. Austrian Research Promotion Agency. *Annual Report on Innovation Funding in Austria*. – FFG, 2023.
15. Министерство инновационного развития Республики Узбекистан. *Доклад о развитии науки и технологий в Узбекистане*. – МинИнноваций Узбекистана, 2023.
16. Stat.uz. *Государственные инвестиции в НИОКР в Узбекистане: статистический обзор 2020–2023 гг.* – Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан, 2023.
17. Strategy.uz. *Стратегия «Узбекистан-2030» и перспективы развития инновационной экономики*. – Центр стратегических инициатив Республики Узбекистан, 2023.
18. US National Science Foundation. *Federal R&D Funding: Trends and Policy Developments*. – NSF, 2023.
19. World Economic Forum. *The Future of Innovation: Global Competitiveness Report 2023*. – WEF, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
